

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ИСТОРИЯ И ПОСЛЕДНИЕ ИННОВАЦИИ

Худоярова Дилдора Рахимовна
Туракулова Шахноза Эшматовна
Шопулотова Зарина Абдумуминовна

Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13335046>

Аннотация. Кесарево сечение (КС) — одно из самых распространенных хирургических вмешательств в акушерстве, используемое для безопасного родоразрешения в случаях, когда естественные роды могут представлять опасность для матери или ребенка. Статья освещает исторические и современные аспекты процедуры, а также основные показания к КС, среди которых первенствует несостоятельность рубца на матке. В исследовании приводятся результаты работ, показывающие влияние недифференцированной дисплазии соединительной ткани на эластичность рубца. Также обсуждаются инновационные методики, используемые в восстановлении нижнего сегмента матки и зашивании разрезов, что способствует снижению послеоперационных осложнений и улучшению исходов. Особое внимание уделяется применению новых шовных техник, таких как однорядный непрерывный шов, что подтверждает устойчивый прогресс в данной области.

Ключевые слова: Кесарево сечение (КС), история, инновации, рубец на матке, модификации, виды зашивания.

Актуальность. Кесарево сечение (КС) является одним из самых распространенных хирургических вмешательств в акушерстве. Оно выполняется с целью безопасного родоразрешения, когда естественные роды могут представлять опасность для матери или ребенка. В последние годы значительно увеличилось количество операций КС, что связано с различными медицинскими показаниями, предпочтениями пациенток и ситуациями, требующими хирургического вмешательства. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты кесарева сечения, его показания и последние инновации в совершенствовании этой процедуры [1, 7, 14, 16, 20].

В прекрасной работе Доброхотова Ю. Э. и др. (2015) приведены исторические аспекты кесарева сечения, приведем от туда цитату: «В глубокой древности КС производили по велению религиозных законов у умершей во время родов женщины, так как погребение ее с внутриутробным плодом было недопустимо. Выполняли КС в то время люди, даже не имевшие медицинского образования. Большое количество упоминаний о КС имеется в истории Древнего Египта, Индии, Китая, Греции, Римского государства. Согласно греческой мифологии, Аполлон извлек Асклепия из живота его мертвой матери. С историей Древнего Рима и связывают происхождение термина КС, а именно - с Гаем Юлием Цезарем (100-44 гг. до н.э.). Есть сведения, что при Цезаре был принят закон, делавший обязательной в случае смерти роженицы попытку спасения ребенка путем рассечения брюшной стенки и матки, и извлечения плода. До XVII в. эта процедура называлась кесаревой операцией. Термин КС ввел в 1598 г. Жак Гилльмо в своей книге об акушерстве.

Первые сведения относительно выживших при КС матери и ребенка пришли из Швейцарии, где в 1500 г. кастратор свиной Якоб Нуфер осуществил операцию у своей жены. После нескольких дней родов и помощи акушерок женщина была не в состоянии родить своего ребенка. Ее отчаявшийся муж в конечном счете получил разрешение от старейшин на попытку КС. Мать выжила и в последующем нормально родила еще 5 детей, включая двойню. Кесаренный младенец прожил до 77 лет. В конце XVI - начале XVII в. эту операцию стали проводить у живых женщин. Первые достоверные сведения о ее выполнении немецким хирургом ГТгаШшапп относятся к 1610 г. Известный французский акушер Б.Маипсеаи в то время писал, что «производство операции кесарева сечения равнозначно убийству женщины». Это был доантисептический период в акушерстве. Тогда еще не существовало разработанных показаний и противопоказаний к операции, не применялось обезболивание, после извлечения плода стенку матки не зашивали. Через незашитую рану содержимое матки попадало в брюшную полость, вызывая перитонит и сепсис, становившиеся причиной летальности. Оперированные женщины погибали в 100% случаев от кровотечения и септических заболеваний. В течение XVI-XVII вв. появилось большое количество работ, в деталях иллюстрировавших анатомию человека, в частности женского таза. Развитие анатомии послужило в дальнейшем существенным стимулом для становления хирургии и операции КС в том числе. Однако во многих странах, которые были далеки от цивилизации и не знали анатомии, тем не менее КС проводилось успешно. Европейские путешественники неоднократно рассказывали о случаях успешного проведения КС, например, в Африке. Новая эра в хирургической практике началась в 1846 г., когда дантист Т.Мортон применил эфир при удалении опухоли на лице. Этот способ анестезии быстро распространился по Европе. В акушерстве метод также приобрел распространение, особенно после того, как хлороформ применили при родах у королевы Виктории при рождении двух ее детей в 1853 и 1857 г. После того как анестезия, антисептика и асептика окончательно утвердились в хирургии, акушеры получили возможность сосредоточиться на совершенствовании техники выполнения КС. В 1876 г. итальянский профессор Эдуард Порро предложил параллельно с проведением КС проводить удаление матки, тем самым предупреждая кровотечение и развитие генерализованной инфекции. Это позволило снизить частоту послеоперационного сепсиса и смертность до 25%. Однако вскоре от этой методики отказались, так как была разработана техника наложения швов на матку. В 1882 г. немец М.Саумлнгер осуществил наложение швов на матку на практике. Для этого он предложил использовать серебряные проволочные швы. В 1940-50-е годы КС составляло 3,5-4% случаев в мире, в 1970-80-х годах - 4-5%» [3]. Частота КС в современном акушерстве неизменно растет, что связано с увеличением в нем потребности по различным показаниям.

Кесарево сечение может быть запланированным (плановым) или экстренным. Основные показания включают:

Медицинские показания: такие как тазовое предлежание плода, преждевременная отслойка плаценты, многоплодная беременность или аномалии в состоянии здоровья матери.

Переносимые инфекции: такие как ВИЧ, герпес и другие, которые могут быть опасны для ребенка при прохождении через родовые пути.

Предыдущие операции: наличие рубца на матке после предыдущего кесарева сечения или других хирургических вмешательств.

Риск осложнений: если есть подозрения на возможные осложнения во время естественных родов, такие как асфиксия плода, затянутые роды и другие.

Больше всего показания к КС связаны с несостоятельностью рубца на матке. По данным исследования Стирожакова А.Н. и др. (2021), морфологический анализ биоптатов рубцов на матке подтвердил, что в основе несостоятельного рубца лежит дезорганизация соединительной ткани, свидетельствующая о возможном наличии у пациентки недифференцированной дисплазии соединительной ткани (ндСТ). Физическая модель исследования продемонстрировала, что столь трудно диагностируемая патология приводит к снижению эластичности, а следовательно, прочности и упругости рубца на матке [10].

Гребенкин Б. Е. и др. (2006) предложили применение новой методики восстановления нижнего сегмента матки (однорядным непрерывным серозно-мышечным внутрислизистым швом), использование непрерывных швов в восстановлении передней брюшной стенки, в том числе непрерывного подкожно-внутри-кожного шва, направленного на адекватную кооптацию краев раны, равномерное распределение давления лигатуры на сшиваемые ткани, количественное снижение тканевой реакции на синтетический рассасывающийся шовный материал, а следовательно, профилактику эндометрита и осложнений послеоперационного шва (серома, гематома, нагноение) после кесарева сечения позволяет решать эти задачи. Данная методика активно используется по миру по сей день [1].

По данным В. И. Краснопольского и соавт. (2006), при проведении повторного КС вследствие наличия спаечного процесса и изменения топографо-анатомических взаимоотношений частота интраоперационных осложнений возрастает в 3-4 раза по сравнению с родами через естественные родовые пути [4].

В настоящее время используют три техники зашивания разреза на матке после КС: отдельные узловы швы, непрерывный шов, однорядный или двухрядный шов [13].

Р.И. Габидуллина и соавт. апробировали модификацию однорядного непрерывного шва с дополнительной кооптацией верхних краев раны, которая заключается в следующем: первый вкол иглы делают без захвата висцеральной брюшины на 0,7 см латеральнее верхнего края раны, выкол - на том же уровне чуть ниже, отступив 0,7 см от края раны. По направлению сверху вниз делают вкол через всю толщу стенки матки, а выкол - с противоположного края раны по направлению снизу вверх через всю толщу маточной стенки, отступив 0,7 см от края раны. Далее иглу перезаряжают в противоположном направлении и, начиная со стороны выкола на том же уровне, производят вкол на расстоянии 0,1-0,2 см от края раны на глубину 0,1 см с подхватом поверхностной фасции. Выкол выполняют аналогично вколу с противоположного края раны с последующим затягиванием лигатуры. Следующий порядок швов накладывают аналогично предыдущему с длиной шага, равной 1,5 см. На окончательном этапе наложения шва вкол и выкол осуществляют, отступив 0,5 см от

края раны через все слои, а нить фиксируют узлом. Таким образом, по мнению авторов, при использовании однорядного непрерывного шва с дополнительной кооптацией краев раны на матке создаются оптимальные условия кровоснабжения в области шва, что обуславливает благоприятное течение раннего послеоперационного периода и позволяет улучшить исходы КС по сравнению с однорядным непрерывным и двухрядным швами, а также снизить процент гнойно-воспалительных осложнений [2].

Вывод. Кесарево сечение, несмотря на свою давнюю историю, продолжает оставаться актуальной темой в акушерской практике. Инновации в области технологий и методов, такие как применение новых шовных техник и анализ морфологии рубцов, значительно повышают безопасность и эффективность процедуры. Подходы, направленные на снижение уровня послеоперационных осложнений и улучшение общего состояния пациенток, требуют дальнейшего изучения и внедрения в клиническую практику. Сохранение индивидуализированного подхода к каждой пациентке и использование современных методов восстановления являются ключевыми факторами для достижения успешных результатов кесарева сечения.

References:

1. Гребенкин Б. Е. и др. Оптимизация операции кесарева сечения при осложненной беременности //Пермский медицинский журнал. – 2006. – Т. 23. – №. 1. – С. 21-26.
2. Габидуллина РИ, Фаткуллин ИФ, Галимо-ва ИР, Ситарская МВ, Мартынова ОФ. Локальный кровоток в области шва на матке при операции кесарева сечения. Казанский медицинский журнал. 2002;(3):203-8.
3. Доброхотова Ю. Э. и др. Кесарево сечение: прошлое и будущее //Гинекология. – 2015. – Т. 17. – №. 3. – С. 64-67.
4. Жаркин Н. А., Семихова Т. Г. К истории операции кесарева сечения //История медицины. – 2018. – Т. 5. – №. 2. – С. 174-180.
5. Краснопольский ВИ, Логутова ЛС, Буяно-ва СН. Репродуктивные проблемы оперированной матки. М.: Миклош; 2006. 157 с.
6. Киямова Л. и др. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У БЕРЕМЕННЫХ //Solution of social problems in management and economy. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 194-201.
7. Макиян З. Н. и др. Новый метод хирургического лечения несостоятельности рубца на матке после кесарева сечения с помощью внутриматочного манипулятора с желобом //Акушерство и гинекология. – 2020. – Т. 2. – С. 104-110.
8. Пулатов У., Нематуллаев Ж., Шопулотова З. ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ: СИМПТОМЫ, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 269-273.
9. Савельева Г. М., Караганова Е. Я. Кесарево сечение //Акушерство и гинекология: Новости. Мнения. Обучения. – 2015. – №. 2 (8). – С. 53-60.
10. Стрижаков Александр Николаевич, Игнатко Ирина Владимировна, Чурганова Анастасия Алексеевна, Асланов Александр Гургенович ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ СОСТОЯНИЯ РУБЦА НА МАТКЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ НА ОСНОВАНИИ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ // Вестник РАМН. 2021. №5. URL:

11. Шопулотова З., Тоджиева Н. ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 265-268.
12. Шаматов И., Шопулотова З. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТОЛАРИНГОЛОГИИ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 260-264.
13. Щукина Н. А., Благина Е. И., Баринова И. В. Причины формирования и методы профилактики несостоятельного рубца на матке после кесарева сечения //Альманах клинической медицины. – 2015. – №. 37. – С. 85-92.
14. Asrorov A. et al. LEVEL OF ORAL HYGIENE IN PATIENTS WITH DIFFERENT SMOKING EXPERIENCE //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 599-604.
15. Khudoyarova D., Tuxtaulova Y., Kudratova S. WAYS TO PREVENT POST-ABORTION COMPLICATIONS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 99-102.
16. Khudoyarova D., Tursunov N., Shopulotova Z. " ACUTE ABDOMEN" IN GYNECOLOGY AND MODERN POSSIBILITIES //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 752-756.
17. Mukhsinov F. B., Khudoyarova D. R., Kobilova Z. A. K. Severe Preeclampsia in the Second Half of Pregnancy. Treatment Strategies. – 2020.
18. Shopulotova Z., Bazarova F., Temirova R. CHARACTERISTICS OF THE COURSE OF COMPLICATED GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN PREGNANTS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 653-658.
19. Shopulotov S., Shopulotova Z., Tursunova D. DETERMINING MODERN ASPECTS OF TREATMENT IN PATIENTS WITH HYPERACTIVE BLADDER SYNDROME //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 746-751.
20. Shopulotova Z., Kobilova Z., Bazarova F. MODERN ASPECTS OF DIAGNOSING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 640-645.